

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Бахтиёр Халмуратов,
Наманган давлат университети доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Абдуллажон Пазиллов,
Наманган давлат университети
катта ўқитувчиси, тарих фанлари номзоди

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА

For citation: Bakhtiyar Khalmuratov, Abdullajon Pazilov, SHAMANIC BELIEFS AMONG THE UZBEKS OF THE FERGANA VALLEY: IN THE CONTEXT OF HISTORICAL CHANGES. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.131-136

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219817>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада қадимий диний тасаввурлардан бири бўлган шомонлик эътиқодининг ҳозирги кундаги кўринишлари Фарғона водийси ўзбеклари мисолида ёритиб берилган. Унда асосий эътибор замонавий глобаллашув шароитида шомонлик ва шомонларга бўлган муносабат, уларнинг атрибутларидаги анъанавий ва замонавий кўринишларга ўзгариш трансформациясига қаратилган.

Калит сўзлар: Фарғона водийси, Ўрта Осиё, Марказий Осиё, ўзбеклар, диний эътиқодлар, ислом, шомонлик, сўфийлик, анимистик тасаввурлар, этнос, анъаналар, маросимлар, цивилизация, атрибут.

Бахтияр Халмуратов,
доцент Наманганского государственного университета,
доктор философии по истории (PhD)
Абдуллажон Пазиллов,
Наманганский государственный университет
старший преподаватель, кандидат исторических наук

ШАМАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ У УЗБЕКОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ: В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН

АННОТАЦИЯ

В данной статье на примере узбеков Ферганской долины освещены современные проявления шаманизма, являющегося одним из древних религиозных представлений. Акцентируется внимание на трансформации отношения к шаманизму и шаманам, их атрибутам в традиционные и современные формы в условиях современной глобализации.

Ключевые слова: Ферганская долина, Средняя Азия, Средняя Азия, узбеки, религиозные верования, ислам, шаманизм, суфизм, анимистическое воображение, этнос, традиции, обряды, цивилизация, атрибут.

Bakhtiyar Khalmuratov,
Namangan State University Associate Professor,
Doctor of Philosophy in History (PhD)
Abdullajon Pazilov,
Namangan davlat universiteti
dotsent, tarix fanlari nomzodi

SHAMANIC BELIEFS AMONG THE UZBEKS OF THE FERGANA VALLEY: IN THE CONTEXT OF HISTORICAL CHANGES

ABSTRACT

This article describes the modern manifestations of shamanism, one of the ancient religious ideas, on the example of the Fergana Valley Uzbeks. In the context of modern globalization, the attitude towards shamanism and shamans is focused on transforming their attributes into traditional and modern forms.

Index Terms: Ferghana Valley, Central Asia, Central Asia, Uzbeks, religious faith, Islam, shamanism, Sufism, animistic imagination, ethnos, traditions, rituals, civilization, attribute.

1. Долзарблиги:

Дунёдаги ҳар бир этнос ўз тили, урф-одат ва анъаналари, маросимлари, хуллас ўзига хос моддий ва маънавий мероси, қадриятларига эгадир. Ўзбеклар ҳам қадимий маданий халқлар қатори мана шундай бебаҳо маънавий хазина соҳиби сифатида ўз миллий қадриятлари, удум ва маросимлари билан жаҳон цивилизациясида ўзига хос ўрин эгаллаган.

Ўзбекларнинг асрлар давомида шаклланган қадимий диний эътиқодлар билан боғлиқ урф-одат, маросим ва қарашлари бошқа халқлардан айри ҳолда вужудга келмаган. Бундай маросимлар тизими азалдан ўзбеклар билан ёнма-ён яшаб келаётган қардош – тожик, туркман, қирғиз, қозоқ, қорақалпоқ ва бошқа халқларнинг бевосита иштирокида шаклланиб, тараққий этган.

2. Методлар: Мазкур мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик ва илмий холислик тамойиллари асосида ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Мазкур мақолада Фарғона водийси ўзбеклари анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқодининг ҳозирги ҳолати тадқиқ этилган. Бунда бир тарафдан, шомонлик йўқолиб кетаётганлиги ҳақида маълумотлар берилган бўлса, Бошқа томондан эса кейинги пайтларда бутун Ўзбекистонда, шу жумладан, Фарғона водийсида маданий мерос ва халқ табобати билан боғлиқ бўлган урф-одатларга қизиқиш ортиб бориши кузатилаётганлиги қайд этилган.

Маҳаллий аҳолининг касалликлардан даво топиш мақсадида турли табибларга ишончининг маълум даражада ортиб бориши бунга мисол бўла олади. Бундай вазиятда қадимий диний тасаввурлардан бири – шомонлик янги кучга эга бўлиб, ўзига хос мазмун касб этмоқда. Бу ўринда шомонликнинг ўзига хос кўринишларидан бири ҳисобланган исломийлашган шомонлик ислом кенг тарқалган Афғонистон, Эрон, Ҳиндистон, Покистон, Малайзияда ва бошқа бир қатор давлатларда мавжуд эканлигини алоҳида қайд этиш зарур [1. Басилов В. Н. Два варианта среднеазиатского шаманства. – С. 66].

Юқорида кўриб чиқилган материаллар ислом динигача бўлган қолдиқ сиғинишларнинг ўзаро таъсир механизми мусулмонлар дунёсининг турли бурчагида бир хил кечганлигини кўрсатади. Шомонлик мисолида шуни эътироф этиш керакки, ислом ўзидан аввал шаклланган анъаналарни астойдил ўзининг диний ғояларига мослаштириб ўзлаштирган. Шомонлик, ўз навбатида исломнинг эътиқодларини ҳам, ўзига хос анъаналарини ҳам қабул қилган. Шомонлик қолдиқларининг исломийлашганлиги Ўрта Осиё, қолаверса, Фарғона водийсидаги

ислом динини шомонлик анъаналари билан бойиганлигида намоён бўлади. Бундан ташқари, сўфийлик маросимлари, авлиёларга сиғинишлари ва анимистик тасаввурларда ушбу ҳолатни кузатиш мумкин [2. Басилов В. Н. Культ святых в исламе. – С. 14].

Шомонлик нима? Ушбу савол кўп йиллардан бери дунё олимларини қизиқтириб келади. Шомонлик одамларнинг табиат олдидаги ожизлиги ва Ер, Осмон ва атроф-муҳит тўғрисидаги илк тасаввурлари натижасида пайдо бўлган. Одамлар Ер, Осмон ва ўзини ўраб турган табиат ҳақидаги маълум бир тасаввурларга эга бўлган. Кейинчалик шу тасаввурларни маълум бир тизимга солувчи ва ҳимоя қилувчи одамлар – шомонлар вужудга келган. Геродот шомонликни милoddан аввалги XI асрда вужудга келганлигини қайд этган [3. Усмон Турон. Туркий халқлар мафкуриси. – Б. 59].

Дунёдаги барча халқлар орасида шомонлик у ёки бу номда, турлича кўринишда мавжуд бўлган. Улар ёлғон ва кўзга кўринмайдиган алоқа, табиатда таъсирларнинг борлигига кишини ишонтириш, бу таъсирларнинг салбий ёки ижобий из қолдириши, одамларнинг табиатга ёки бир-бирларига таъсири мавжудлигини уқтириш билан машғул бўлганлар. Жон, рух ва арвоҳларнинг мавжудлигига ишониш ибтидоий одамларга хос хусусиятдир. Уларнинг тушунчаси бўйича рухлар шомонларни танлайди, тарбиялайди, ўзга кишилардан фаркланувчи ва ўша рух ҳамда атрофидаги кишиларга хизмат қилувчи илоҳий кучга эга шахслар бўлиб етишишларига кўмаклашади [4. Жўраев У. Т. Дунё динлари тарихи. – Б. 12].

Ўз ўрнида шуни қайд этиш керакки, шомонликнинг бошқа қадимий диний тасаввурлар: тотемизм, анимизм ва фетишизмдан фарқи бор. Агар одамлар тотемизмда ҳайвон ва ўсимликларга, анимизмда рухларга, фетишизмда эса жонсиз буюмларга сиғинган бўлса, шомонликда одамлар одамга – шомонга, яъни ўша даврнинг ўзига хос рухонийсига сиғинганлар. Бу ҳолатлар диний тасаввурлар эволюциясида жуда катта янгилик бўлган. Кейинчалик диний тасаввурларнинг мазмун-моҳиятига ўзгартириб, энди одамлар худога, пайғамбарларга, турли хил авлиёларга сиғина бошлаганлар.

Бугунги кунда Фарғона водийсида шомонлик ҳанузгача аҳолининг бир қисмида кундалик ҳаётдаги маданий ва маиший бирлик сифатида фаолият кўрсатмоқда. Аммо, у тезлик билан ўлиб бормоқда. Мазкур жараён XX асрнинг бошларидан бошланган. Шуни ҳам қайд этиш керакки, шомонликка сиғиниш ўзининг олдинги мазмун ва моҳиятини йўқотди, маросимлар ва улар билан боғлиқ бўлган эътиқодлар соддалаштирилди. Ҳозирги кунда шомонлик эътиқоди одамларни ҳайратга сола олмайдиган даражада сақланиб турибди. Шомонлар даволаш маросимлари пайтида фақат касал атрофида айланиб, қўшиқ айтадилар, холос. Кўпгина одатларнинг маъноси эса унутиб юборилган. Рухлар билан боғлиқ бўлган тушунча ва рухлар тимсоли анъанавий хусусиятини йўқотган. Шомонлик анъанаси, асосан Фарғона водийсининг тоғли ва тоғолди минтақаларида мустаҳкамроқ сақланиб қолган [5. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Поромон ва Нов қишлоқлари. 2012 йил].

Фарғона водийсининг азалий ўтроқ аҳолиси орасида шомонлик билан боғлиқ маросимларда алоҳида ўзига хосликлар етакчилик қилса, қипчоқ, турк каби қадимда кўчманчи чорвачилик билан машғул бўлган аҳоли орасида исломгача бўлган тасаввурлар кўпроқ сақланганлиги билан ажралиб туради. Улардаги айрим қадимий урф-одатлар эса ўтроқлашув натижасида маълум даражада ўзгарган ҳолда ҳозиргача давом этиб келмоқда [6. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Тумор қишлоғи. 2019 йил].

Марказий Осиё халқлари ҳаётидан олиб келтирилган мазкур мисоллар шомонлик анъаналарининг нафақат қолоқ дунёқараш шакллари шароитида, балки маданий-тарихий ривожланган жамиятда ҳам яшовчанлигини яққол намоён этади. Шуни таъкидлаш жоизки, анъаналар кўпинча ўзгаради, мослашади, амалдаги расмий дин талабларининг у ёки бу жиҳатларига маълум даражада бирикади. Чунончи, ислом шароитида шомонлик ҳаракатлари, одатда мусулмон анъаналарига кўра, фотиҳа билан яқунланади, бироқ айрим шомонлик билан шуғулланаётган шахслар мусулмончиликка тўғри келмайди деб, фотиҳа қилмайдиган ҳолатлар ҳам учраб туради [7. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Поп тумани Тўда қишлоғи. 2016 йил].

Кўриб чиқилган материаллар шомонлик сиғинишининг таркибидаги жуда кўп тасаввур ва маросимлар жуда қадимги негизларга эга эканлигини исботлайди. Диний эътиқодлардаги турли ислохотлар натижасида содир бўлган ўзгаришларни бир қатор мисолларда кўриш мумкин. Жамиятдаги ўзгаришларни ўзида акс эттирган шомонликнинг ривождаги эътиқодлар умумий ўзгаришларни ҳам ўз ичига олибгина қолмасдан, турли маданиятлар орасидаги пайдо бўлган муносабатлар ҳам таъсир кўрсатган. Туркийзабон халқлар ҳам Ўрта Осиё худудига ўзларини шомонликларидаги ўзларига хос бўлган шаклини олиб келганлар. Кейинчалик туркийзабон ва эронликларнинг шомонлик анъаналари бирлашиб кетган. Аммо, уларнинг таркиби бир хилда эмас, чунки сиғинишнинг хусусиятлари турли худудларда аҳолининг этник хусусияти билан боғлиқ равишда бир-бирига доим ҳам ўхшамайди. Шомонлик сиғинишнинг таркибига кирувчи маросим ва эътиқодлар ҳамма халқлар худудидида эронликлар қабул қилган анъаналар муҳим аҳамиятга эга.

Умуман олганда, сўнгги йилларда олиб борилаётган этнографик илмий изланишлар, хусусан, биргина Фарғона водийси шомон-бахшилари фаолиятини тадқиқ, қилиш асносида биз қўйидаги этнолокал хусусиятларни а) водий шомонларига хос локал хусусият улар томонидан “кўчирма”, “ҳақиқат”, “банди-баст”, “иссиқ-совуқ” каби ирим-сирим ва урф-одатларини бажаришида; б) маҳаллий бахшиларнинг шомонлик маросимлари, сеанслари ва психотерапевтлик вазифаларини фақат кундуз куни, яъни қуёш ботгунга қадар бўлган пайтда ўтказишида; в) уларнинг асосий атрибутлари доира, камчи, сув, кул, тасбех, турли диний китоблар, тол новдаси бўлганлигида аниқланди [8. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Қўқон шаҳри. 2018 йил].

Ўз ўрнида шуни эътироф этиш керакки, шомон тиббиётининг Фарғона водийси ўзбекларига хос бўлган кўринишларида бири – киннадир. Кинна ўзига хос даволаш усули бўлиб, унда асосий эътибор беморни сўз илоҳаси ёрдамида силаб-сийпаб даволашга қаратилади. Ҳозирга қадар замонавий медицина киннанинг моҳиятини тўла очиб бера олмаган. Буни собиқ иттифоқ даврида атеистик сиёсатнинг кучайганлиги, халқ табобатининг замонавий тиббиётга кескин қарши қўйилиши ва ислом динида киннага салбий муносабатда бўлинганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Киннанинг яна бир муҳим жиҳати кинначи аёлнинг беморни даволаш жараёнида тинмай кекиришидир. Фарғона водийсида олиб борилган этнографик экспедициялар жараёнида бу ҳолатнинг сабаби сўралганида кинначи аёллар беморга илашган ёвуз руҳларнинг унинг танасига қай даражада жойлашиб олганлиги билан боғлиқлигини эътироф этдилар [9. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Учкўприк тумани Қақир қишлоғи. 2009 йил].

Кинна солиш билан асосан, аёллар, айниқса кампирлар шуғулланадилар. Агар бирорта бола ёки катта ёшдаги кишининг қорни оғриб, қайт қилса, кимнингдир суқи кирган деб кинна солдирадидилар. Замонавий медицина эса буни рад этади. Аслида қорин оғриши ва қайт қилиш жараёни “кинна” киргандан содир бўлмайди. Бу ҳолат кўпинча овқат ҳазм қилиш тизимининг бузилиши ва тартибсиз овқатланишдан келиб чиқади. Овқат ҳазм қилиш системасининг бузилиши натижасида қоринда ҳаво йиғилиб, оғрий бошлайди. Баъзида эса қайт қилиш ҳолати юз беради [10. Наманган вилояти Наманган шаҳри Ҳамза даҳаси. 2011 йил].

Бирок, кишилар орасида кинна солдиргандан кейин тинчланиб, ухлаб қолганликлари ҳам учраб туради. Аммо, ҳамма гап шундаки, оғриқнинг кетиши кинна солишга боғлиқ бўлмай, балки беморнинг кинна солганда дардим енгиллашади, деб бунга қаттиқ ишонч ҳосил қилганлигига боғлиқ бўлади.

Лекин, масаланинг бир жиҳатини эсдан чиқармаслик керакки, замонавий тиббиёт ҳам халқ табобатининг айрим қисмларини тан олмоқда. Буни айрим касалликларга ҳозирги замон тиббиёти даво топа олмаётганлиги, оддий халқ орасида ҳали ҳам маҳаллий табобатга ишончнинг сақланиб қолаётганлиги билан изоҳлаш мумкин

Ўзбек халқи турмуш тарзидаги шомонлик эътиқоди изларини ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида шунга амин бўлиндики, шомонлик эътиқодини ижтимоий кўриниш тарзида таҳлил қилиш зарур. Чунки, шомонлик ўзбек халқи дунёқараши билан боғлиқ бўлиб, умуммаданиятнинг бир қисми ҳисобланади. Қолаверса, юқорида билдирилган мулоҳаза ва

фикрлар туркий халқлар шомончилиги қадимдан шу заминда мавжуд бўлган, дейишга имкон беради.

Умуман олганда, шомонлик маросимлари ва урф-одатларига оид тадқиқот якунида шомонликнинг айнан Фарғона водийси ўзбекларига хос бўлган локал хусусиятлари сифатида асосан, қуйидагиларни алоҳида қайд этиш мумкин:

1. Водий ўзбеклари орасида шомонлик фаолияти билан асосан аёллар шуғулланганлар. Улар қозоқлар, туркманлар, Дашти Қипчоқ ўзбекларидан фарқли тарзда асосий даволаш маросимларини қуёш ботгандан кейин эмас, балки кундуз куни ўтказилади.

2. Фарғона водийсидаги бахшилар томонидан фол очиш жараёни тасбех ёки косадаги сувга пахта ташлаш орқали ёки ойнага қараб амалга оширилади. Қолаверса, даволаш жараёни бошқа мусиқа асбобларидан кўра кўпроқ доира (чилдирма) жўрлигида олиб борилади. Ўз навбатида кўчирма маросими ўтказилишида беморнинг юзи оқ мато билан ёпиб қўйилади. Бошқа минтақалардаги шомонларнинг даволаш жараёнида турли пичоқ, ханжар, қилич орқали ўтказиладиган шомонлик трюклари водий шомон-бахшилари томонидан бажарилмайди.

3. Ҳомий руҳларга атаб маросимий қурбонлик сифатида қўй, эчки каби ҳайвонлар билан бирга товук (хўроз) ҳам сўйилади ва бемор қурбонликка сўйилган жонивор қони билан қонланади. Шунингдек, ҳомий руҳларга атаб маросимий таом сифатида ундан турли хил овқатлар тайёрланади.

4. Шомонлар беморларни даволаш жараёнида касалга зиён етказган ёмон руҳларни қувиш мақсадида тол новдаларидан фойдаланадилар.

5. Даволаш жараёни сўнггида шомон бахшилар томонидан ёрдамчи руҳлар кўмагида касалга зиён-заҳмат етказган нарса (тирноқ, ўрама сочлар, мих, ойна парчаси ва ҳ.к.) лар беморга олиб кўрсатилади.

Фарғона водийси ўзбеклари анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқодига доир дала маълумотларини тўплаш жараёнида ушбу ҳудуд аҳолиси орасида шомон-бахшиларни қуйидаги белги-аломатлар орқали билиб олиши мумкинлиги аниқланди:

1. Шомонлар-бахшилар ўз ҳузурига келган беморларга тушунарсиз тилсимларни ёзиб беради.

2. Улар тушуниб бўлмайдиган тилсим ва қасидаларни ўқийди.

3. Қуёш нури ҳам тушмайдиган хонада одамлардан маълум бир муддат ажралиб туришга тўғри келади.

4. Улар ўзининг олдига келганларга баъзи нарсаларни ерга кўмишни буюради.

5. Баъзида касалга ёқиб, тутатиш учун турли хил қоғозлар беради.

6. Баъзан касалга унинг исми, қайси шаҳар ёки қишлоқдан экани, уни нима безовта қилаётганини айтади.

7. Касал учун тушунарсиз сўзлар ёзиб бериб, уни сувга эритиб ичишни буюради.

Шуни қайд этиш лозимки, шомонлик ва унинг инсон ҳаётидаги бугунги ўрнини илмий жиҳатдан махсус ўрганиш керак. Чунки, фолбинларнинг руҳлар билан мулоқоти, шомон бўлиш арафасида “шомон касаллигига” чалиниши, уларнинг жазава ҳолатига тушиши ўзига хос тилсим ҳисобланади. Бизнингча, шомонларнинг бундай сир-синаотларини ўрганиш ва тадқиқ қилишда этнолог, психолог ва медикларнинг ўзаро ҳамкорликлари лозим.

4. Хулосалар.

Шундай қилиб, ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқоди асрлар мобайнида такомиллашиб, ривожланиб, турли даврлардаги дин ва мафкуралар тазйиқига қарамай, ҳанузгача давом этиб келмоқда. Шунинг учун ҳам ўзбек халқининг шомонлик эътиқоди билан боғлиқ урф-одат ва маросимларини тарихий-этнографик аспектда ўрганиш ўзининг муҳим илмий-амалий аҳамиятини йўқотмаган мавзулар таркибига киради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Басилов В. Н. Два варианта среднеазиатского шаманства // Советская этнография. – 1990. – № 4. – С. 66. (. Basilov VN Two variants of Central Asian shamanism // Soviet ethnography. - 1990. - No. 4. - P. 66.)
2. Басилов В. Н. Культ святых в исламе. – М.: Мысль, 1970. – С. 14. (Basilov V. N. The cult of saints in Islam. - М.: Thought, 1970. - P. 14.)
3. Усмон Турон. Туркий халқлар мафкураси. – Тошкент, 1996. – Б. 59. (Osman Turon. Ideology of Turkic peoples. - Tashkent, 1996. - P. 59.)
4. Жўраев У. Т. Дунё динлари тарихи. – Тошкент, 1998. – Б. 12. (Joraev U. T. History of world religions. - Tashkent, 1998. - P. 12.)
5. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Янгикўрғон тумани Поромон ва Нов қишлоқлари. 2012 йил. (Field notes. Poromon and Nov villages, Yangikurgan district, Namangan region. 2012 year.)
6. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Тумор қишлоғи. 2019 йил. (Field records. Tumor village, Dangara district, Fergana region. 2019 year.)
7. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Поп тумани Тўда қишлоғи. 2016 йил. (Field records. Toda village, Pop district, Namangan region. 2016 year.)
8. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Кўқон шаҳри. 2018 йил. (Field notes. Kokan city, Fergana province. 2018 year.)
9. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Учкўприк тумани Қақир қишлоғи. 2009 йил. (Field notes. Qaqir village, Uchkoprik district, Fergana region. 2009.)
10. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Наманган шаҳри Ҳамза даҳаси. 2011 йил.(Field notes. Namangan region, Namangan city, Hamza district. 2011 year.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000